

PENGARUH KERJASAMA TIM BEBAN KERJA DAN PENEMPATAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI PALEMBANG

Muhammad Arief Romadhon¹, Lusia Nargis², Syahyuni³

[e-mail: arifomc69@gmail.com](mailto:arifomc69@gmail.com)¹

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Tridianti¹²³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada pengaruh Kerjasama Tim, Beban Kerja dan Penempatan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Pada Satuan Polisi Pamong Praja di Palembang secara simultan maupun parsial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei, melibatkan 71 responden yang dipilih melalui teknik stratified random sampling dari total populasi sebanyak 250 karyawan Satpol PP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerjasama Tim, Beban Kerja, dan Penempatan Kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$). Secara parsial Kerjasama Tim berpengaruh secara positif signifikan dengan nilai signifikansi ($0,043 < 0,05$) semakin baik Kerjasama Tim maka Kinerja Karyawan meningkat secara nyata. Beban Kerja berpengaruh secara negatif signifikan dengan nilai signifikansi ($0,002 < 0,05$) semakin tinggi Beban Kerja maka Kinerja Karyawan menurun secara nyata. Penempatan Kerja berpengaruh secara positif signifikan dengan nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$) semakin sesuai Penempatan Kerja maka Kinerja Karyawan meningkat secara nyata. Nilai Koefisien Determinasi (R_2) sebesar 0,592 sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan Kerjasama Tim, Beban Kerja dan Penempatan Kerja dalam mempengaruhi Kinerja Karyawan adalah sebesar 59,2%.

Kata Kunci: Kerjasama Tim, Beban Kerja, Penempatan Kerja, Kinerja karyawan

ABSTRACT

This study aims to analyze whether there is an influence of Team Collaboration, Workload, and Job Placement on Employee Performance in the Civil Service Police Unit in Palembang both simultaneously and partially. The research method used is a quantitative method with a survey approach, involving 71 respondents selected through stratified random sampling technique from a total population of 250 Satpol PP employees. The research results show that Teamwork, Workload, and Job Placement have a significant simultaneous effect on employee performance with a significance value ($0.000 < 0.05$). Partially, Teamwork has a significantly positive effect with a significance value ($0.043 < 0.05$) the better the Teamwork, the more employee performance improves significantly. Workload has a significantly negative effect with a significance value ($0.002 < 0.05$) the higher the Workload, the more employee performance declines significantly. Job Placement has a significantly positive effect with a significance value ($0.000 < 0.05$) the more appropriate the Job Placement, the more employee performance improves significantly. The coefficient of determination (R_2) value is 0.592, thus it can be concluded that the ability of Teamwork, Workload, and Job Placement to influence employee performance is 59.2%.

Keywords: Team Collaboration, Workload, Job Placement, Employee performance

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia, salah satu aset paling berharga yang dimiliki oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah. Sumber Daya Manusia ini satu-satunya sumber daya yang dapat menggerakkan sumber daya lainnya. Pondasi atau kontribusi lainnya seperti fasilitas dan sistem itu bisa saja sama dengan perusahaan lain, namun ketika berbicara mengenai sumber daya manusia, hal ini menjadi sesuatu yang unik, spesial, dan memiliki kemampuan yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. berhasil mendapatkan perhatian dari pemain dan kritikus global. Kerjasama tim adalah suatu proses di mana individu-individu dengan berbagai keterampilan dan keahlian bekerjasama untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas tertentu. Dalam kerjasama tim, setiap anggota berkontribusi dengan cara yang saling melengkapi, berkomunikasi dengan efektif, serta

mendukung satu sama lain untuk mencapainya. Beban kerja mencakup tugas, tanggung jawab, dan aktivitas yang perlu diselesaikan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pekerjaan, beban kerja bisa mengacu pada berbagai hal, seperti waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, jumlah tugas yang harus diselesaikan, atau kompleksitas tugas yang dihadapi. Penempatan kerja adalah aspek yang esensial bagi Satpol PP. Penempatan kerja adalah proses atau tindakan menempatkan seorang karyawan atau pekerja pada posisi atau jabatan tertentu di dalam suatu organisasi, perusahaan, atau lembaga, sesuai dengan keterampilan, keahlian, dan kompetensinya. Tujuan dari penempatan kerja adalah agar setiap individu dapat bekerja dengan efektif dan efisien dalam posisi yang sesuai dengan latar belakang serta kemampuan mereka. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian untuk menganalisis **pengaruh kerjasama tim, beban kerja, dan**

penempatan kerja terhadap kinerja karyawan pada satuan polisi pamong praja di Palembang Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi strategi-strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja pegawai, serta memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen dalam memperkuat kerjasama tim, menurunkan beban kerja, dan mengelola penempatan kerja.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Karyawan

Prestasi karyawan mencerminkan sejauh mana mereka mencapai tujuan dan standar perusahaan. Ini mengukur hasil kerja dan tanggung jawab mereka. Kinerja mencerminkan kesuksesan dalam tugas dan tanggung jawab di organisasi. Kinerja adalah tingkat hasil kerja karyawan dalam mencapai persyaratan perusahaan. Kinerja juga diartikan hasil kerja karyawan baik dilihat dari kualitas maupun kuantitas,

berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan oleh Palgunanto (dalam Balbed & Sintaasih, 2019:23). Sudaryono (dalam Prasetyo, 2019:23) menyatakan kinerja merupakan serangkaian kegiatan yang menggambarkan sejauh mana hasil yang sudah dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik berupa keberhasilan maupun kekurangan yang terjadi.

Kerjasama Tim

Kerjasama tim adalah proses di mana individu-individu dengan latar belakang, keterampilan, dan pengalaman yang berbeda bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Susanti (dalam Ibrahim *et al*, 2021:318) kerjasama tim adalah sistem perpaduan kerja suatu kelompok yang didukung oleh berbagai keahlian dengan kejelasan tujuan, dan juga didukung oleh kepemimpinan dan komunikasi untuk menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada kinerja individu. Indikator

kerjasama tim menurut Rimawati *et al* (dalam Jaya & Dessyarti, 2022) menetapkan sebagai alat ukurnya sebagai berikut:

- (1) Tanggung jawab
- (2) Saling Berkontribusi
- (3) Pengerahan Kemampuan Secara Maksimal

Beban Kerja

Beban kerja adalah jumlah tugas atau tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh karyawan dalam jangka waktu tertentu. Bobot kerja mencakup berbagai aspek, seperti jumlah pekerjaan, kompleksitas tugas, tekanan waktu, serta sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Koesomowidjojo (dalam Salsabiila & Hidayati, 2022:140) mengemukakan bahwa beban kerja merupakan segala bentuk pekerjaan yang diberikan kepada para karyawan untuk segera diselesaikan.

Penempatan Kerja

Penempatan kerja adalah proses atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Sebagian besar keputusan penempatan kerja diambil oleh manajer lini, dalam hal ini atasan langsung karyawan yang bersangkutan. Siswanto (dalam Dinata & Talim, 2022:232) penempatan kerja merupakan fokus perusahaan dalam mempekerjakan pegawai yang sesuai kualifikasi yang ditandai lulus dari seleksi perusahaan. Menurut Handoko (dalam Rustawan *et al*, 2019:194) dimensi penempatan kerja terdiri dari :

1. Kemampuan
2. Kecakapan
3. Keahlian

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis penelitian yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga kerjasama tim, beban kerja, dan penempatan kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan.
2. Diduga kerjasama tim berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan.
3. Diduga beban kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan.
4. Diduga penempatan kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2019:109) teknik pengumpulan data merupakan hal pertama yang harus dilakukan dalam penelitian, karena tujuan utama penelitiannya itu mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi sering disebut sebagai pengamatan. Observasi biasanya digunakan untuk menelusuri atau mencari tahu suatu hal dari sebuah fenomena yang ada. Observasi biasanya dilakukan untuk meninjau, mengawasi, dan meneliti suatu objek, sehingga mendapat data yang sifatnya valid. Selain itu, observasi juga kerap diartikan sebagai kegiatan pengamatan yang dilakukan manusia pada objek terkecil di dalam kehidupan, sehingga intinya observasi ini mengkaji peristiwa dan aktivitas tertentu.

2. Kuisisioner

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada responden untuk dijawab. Metode ini salah satu

metode yang efisien karena peneliti telah mengetahui variabel-variabel apa yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden.

Kuesioner dikategorikan menjadi dua, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab. Sedangkan, kuesioner tertutup adalah kuesioner dimana peneliti telah memberikan pilihan jawaban untuk dijawab.

Dalam penelitian ini kuisioner diberikan kepada responden dengan google form dengan skala likert sebagai berikut.

Tabel 1
Skala Likert

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, serta uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas). Selanjutnya, dilakukan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh simultan dan parsial antar variable, serta uji hipotesis menggunakan uji F daan uji t. Perhitungan analisis dilakukan dengan bantuan software SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil :

Tabel 1
Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.780 ^a	.609	.592	2.0014

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,592 sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan Kerjasama Tim, Beban Kerja, dan Penempatan Kerja

dalam mempengaruhi Kinerja Karyawan adalah sebesar 59,2%, sedangkan 40,8% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Tabel 2
Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	418.264	3	139.421	34.806	.000 ^b
Residual	268.383	67	4.006		
Total	686.648	70			

Berdasarkan Hasil Uji F diatas menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0,000 \leq 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, dapat disimpulkan bahwa Kerjasama Tim, Beban Kerja dan Penempatan Kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan pada Satuan Polisi Pamong Praja di Palembang.

Tabel 3
Hasil Uji T (Parsial)

Variabel	Standardize d Coefficients Beta	Signifikasi
Kerjasama Tim	.187	.043
Beban Kerja	.326	.002
Penempatan Kerja	.407	.000

Secara parsial, variabel kerjasama tim, beban kerja dan penempatan kerja menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, dengan masing-masing variable dengan kontribusi Kerjasama tim 18,7%, beban kerja 32,6% dan penempatan kerja 40,7%.

Pembahasan :

Temuan ini juga dapat mengidentifikasi bahwa kerjasama tim itu sangatlah penting di dalam lingkup dunia kerja baik itu organisasi maupun non organisasi, seperti yang kita lihat pada hasil penelitian tersebut.

Beban kerja juga sering kali menjadi faktor yang mempengaruhi lingkup kerja yang dimana itu dapat mempengaruhi kinerja dalam pekerjaan itu sendiri dan begitupula sebaliknya beban kerja sendiri memiliki sisi positif juga yaitu, jika beban kerja seperti lembur atau ditugaskan hal lain diluar pekerjaan kita akan dapat mendapatkan pengalaman kita secara lebih

yang dimana itu dapat menambahkan ilmu kita buat kedepannya.

Penempatan kerja juga dapat memberikan sisi positif dan sisi negative yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan yaitu sisi positif nya adalah jika seorang karyawan di tempatkan di tempat kerja yang tidak jauh dari tempat tinggal dan keluarga akan memungkinkan karyawan tersebut bisa disiplin waktu dan masuk bekerja dengan tepat waktu begitupun juga sebaliknya.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerjasama tim, beban kerja dan penempatan kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan pada satuan polisi pamong praja di Palembang, atas berdasarkan terhadap penelitian yang telah diteliti sebelumnya di atas.

Saran

Bagi instansi evaluasi berkelanjutan untuk beban kerja yang berlebihan agar supaya karyawan dapat bekerja dengan efisien dan lebih baik buat kedepannya

Meningkatkan kerjasama tim seperti, rutin briefing, komunikasi terbuka antar sesama karyawan agar dapat menciptakan kekompakkan yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Balbed, A., & Sintaasih Ketut, D. (2019). PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA KARYAWAN MELALUI PEMEDIASI MOTIVASI KERJA KARYAWAN. *27(2)*, 635–637.
- Ibrahim, F. E., Djuhartono, T., & Sodik, N. (2021). Pengaruh Kerjasama Tim Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt Lion Superindo. *Jurnal Arastirma*, *1(2)*, 316.
- Prasetyo Teguh, E., & Marlina, P. (2019). Pengaruh Disiplin Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Efarina Tv. *Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis*, *2(1)*, 49–59.
- Salsabiila, A. K., & Hidayati, R. A. (2022). Pengaruh Lingkungan Kerja, Kedisiplinan, dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan

PERUMDA Aneka Usaha
Lamongan. *Master: Jurnal Manajemen
Dan Bisnis Terapan*, 2(2), 137.

Dinata, N. P. K., & Talim, M. B. (2022).
Pengaruh Penempatan Kerja,
Budaya Organisasi, Dan
Kompensasi Terhadap Kinerja
Pegawai Melalui Kepuasan Kerja
Pegawai. *Jurnal Ilmiah MEA
(Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*,
6(2), 228-254.